

O‘SMIR VA O‘SPRINLARDA SUBMADANIYATNING SHAKLLANISHI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Pardayeva Maftuna Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti

magistratura bo‘limi

Psixologiya (Faoliyat turlari bo‘yicha yo‘nalishi 1-bosqich magistranti)

Annotatsiya. Mazkur o‘smir va o‘sprinlik tshunchasi, odob-axloq va madaniy muhitning o‘zazro bog‘liq jihatlari, yoshlarning internetga qaramlilik sabablari va oqibatlarini jamiyatga ta‘sirini etish asoslari hamda shakllantirish asoslari bayon etilgan

Kalit so‘zlar. Ommaviy madaniyat, individuallik, maillilik, jamiyat, sog‘lom muhit, tarbiya.

Biz milliy qadriyatlar haqida gapirganimizda albatta buyuk bobokalonimiz g‘azal mulkingning sultoni Alisher Navoiyni yodga olmasdan ilojimiz yo‘q aslida. “Odam - tili bilan boshqa hayvonlardan imtiyozlidir, uning tili orqali boshqa insonlardan avzalligi bilinadi”. Psixologiya fanida eng kam o‘rganilgan mavzulardan biri o‘smir va o‘sprinlarda submadaniyatning shakllanishi va psixologik xususiyatlari hisoblanadi va bu mavzuning muhumi bugungi kunning asosiy jihatiga aylanmoqda. Chunki barchamizga ma‘lumki, kelajak dunyo doimo yoshlarning qo‘lidadir. Biz doimo tilni madaniy va ma‘rifiy muhitga bog‘lagan holda tushuntirib o‘tishga harakat qilamiz. Barchamizga ma‘lumki, madaniyat – bu "Falsafa" qomusiy lug‘ati bo‘yicha "Madaniyat" so‘zi (arabcha- madaniyat, yaniy shaharlik ta‘lim-tarbiya ko‘rganlik) degan ma‘nolarni anglatadi va tabiat hamda o‘zaro muosabatlarida aks etadigan inson faoliyatining o‘ziga hos usuli ekanligini takidlanadi. Madaniyat alohida individning hayot faoliyati (shahsiy madaniyat)ni hamda ijtimoiy guruhning yoki jamiyatning hayot faoliyati usulini aks ettiradi.

Jamiyatni quruvchilar undan keyin ham davom etuvchilar bo‘lishini istaydi. Biroq bugungi kun yoshlarining g‘ayri odatlarni o‘zlashtirib olishlari, internatga qaramligi kundan kunga ortib borishi bilan butun dunyoni tashvishga solib qo‘yishmoqda. Bugungi kun yoshlari mehnatdan ko‘ra oson yo‘l bilan pul topishni istaydilar internet orqali boshqa millat vakillarining imij va urf-odatlarini o‘zlashtirib olishlari natijasida ming yillardan beri saqlanib kelinayotgan qadriyatlarining yo‘qolib ketishiga sabab bo‘lib qolmoqdalar. Submadaniyat ichida o‘ziga xos

kiyinish, jargon, hatti-harakat va boshqa madaniy normalar bo‘lishi mumkin. Submadaniyatlar milliy, demografik, professional, geografik va boshqa asoslarda shakllanishi mumkin. Bundan tashqari yoshlar orasidagi submadaniyatlar alohida ajratiladi.

Internetga qaramlik (yoki *Internetga qaramlik*) — bu Internetdan foydalanishga bo‘lgan xulq-atvor buzulq istagi va undan ortiqcha foydalanish, Internetda ko‘p vaqt sarflash hisoblanadi. Tibbiy ma‘noda giyohvandlik (giyohvandlik) tolerantlikning kuchayishi va aniq fiziologik va psixologik alomatlar bilan birga keladigan odatiy moddan foydalanishga bo‘lgan xulq-atvor buzilishi sifatida tavsiflanadi. Tolerantlikning o‘shishi tobora ko‘proq internetga qaramlikni ko‘nikishni anglatadi^[3]. Shuningdek, psixologiyada qaramlik (giyohvandlik) inson tomonidan seziladigan, ma‘lum bir faoliyatga o‘tadigan obsesif ehtiyoj sifatida tavsiflanadi. Ma‘rifat so‘zini izohlashda yana bir bora buyuk bobokalonimizning benazir so‘zlariga yuzlanamiz “Ma‘rifat shu xil turli tafovutlarni keltirib chiqaradi. Har bir kishi o‘z sohasida kamolga intilib, bu vodiy ichida kezib yuradi”.

Kishi jamiyatda yashar ekan u doimo insonlar bilan muloqatga kirishadi, bu jarayonda u albatta nutqdan, mimikalardan va harakatlardan va ta‘sir doirasida albatta internetdan ham foydalanib o‘ziga kerakli bo‘lgan ma‘lumotlar oladi.. Shunga qaramay, Internetning ruhiy salomatlikka ijobiy ta‘siri ham qayd etilgan. Amerikalik tadqiqotchilar Internetdan foydalanish qaror qabul qilish va murakkab fikrlash uchun mas‘ul bo‘lgan miya markazlarini ish faoliyatini

kuchaytirish orqali o'rtta va keksa odamlarda miya faoliyatini yaxshilashini aniqladilar.

¹ A.Navoiy "Lison

ut - Tayir. T.: "Ziyouz" kutubxonasi, 79-bet.

1.2-jadval
Sinaluvchilarning yoshi tafavutlari

	Soni	Foizi
14,00	8	26,7
16,00	20	66,7
34,00	1	3,3
40,00	1	3,3
Umumiy	30	100,0

Tadqiqotimizda jami bo'lib 30 nafar sinaluvchi qatnashdi, shulardan 8 nafari 14 yosh bo'lib, 26,7 % ni tashkil etdi. 16 yoshli sinaluvchilarimiz esa 20 nafarni tashkil etib, 66,7 % ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari 34 yoshli va 40 yoshli sinaluvchilarimiz 1 nafardan bo'lib, 3,3 % ni tashkil etmoqda. Bu tadqiqotda eng yosh sinaluvchilar 14 yoshni ko'rsatmoqda, eng yoshi kattasi esa, 40 yosh, eng ko'p qatnashgan sinaluvchilarmiz 16 yosh bo'lib, 20 nafarni tashkil etganini ko'rib o'tdik.

Internetga qaramlilik so'rovnomasi (Kolmogrov Simirnov mezoni)

O'tkazilgan tadqiqot natijalarini normal taqsimlanish qonuniga mos keladi. Qo'shiluvchilar shshkalasi bo'yicha ($Z=1,009$; $p>0,05$) ishonch darajasi mavjud emas, ya'ni natijalar normal taqsimlanish qonuniga mos keladi, tadqiqotimizni keying bosqichida biz parametrik mezon orqali natijalarini tahlil qilamiz (Student, Dispersion tahlil, Pirson mezoni).

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotimiz natijasidan ham ko'rinib turibdiki, ko'pchilik yoshlarimiz internet orqali g'ayri madaniyat sohiblaridan o'rnak olib o'z milliyiligini va odab-axloqini unitib qo'yishayotganlarini ta'kidlashmoqda. Biz bu so'rovnomani yoshlar va kattalar o'rtasida o'tkazdik hamda SPSS dasturi orqali natijalar Komogrov Simirnov mezoni asosida tahlil qilindi. Amerikada „Internetga qaramlik“ ni davolashga bag'ishlangan birinchi klinika paydo

bo'ldi. Finlandiyada Internetga qaram bo'lgan va shifokor tomonidan tasdiqlangan tashxisi bo'lgan yoshlarga armiyadan 3 yilga kechiktirish beriladi. Xitoy 2008-yilda ushbu giyohvandlikni Endi buning oldini olish maqsadida quyidailarni amalga oshirish ham bir qancha samara berishi mumkin:

- Pedagog o'smirlar bilan maslahat ma'nosida murojaat qilib, o'z muammolari haqida so'zlab berishini so'raydi va shu asnoda ziddiyatning echish yo'llarini topadi.
- *Yaxshi xatti-harakatlarga yo'nalish berish* amaldan pedagoglar tarbiyalanuvchilarga yordam zarur bo'lganda ko'mak beradilar. Bunda ijobiy xatti-harakatlarga alohida urg'u beriladi.

Hayot istiqbolini belgilashga ko'maklashish amali. Pedagog suhbat jarayonida o'smirning hayot rejalariga aniqlik kiritadi. Shundan so'ngra

rasman kasallik sifatida tan olish bo'yicha dunyoda inqiroz bo'lishini e'lon qildi va birinchi bo'lib klinikalarni ochdi

o'smirning rejalarini amalga oshirishiga ko'mak beriladi. Masalan, o'spirin qiz «Men baribir Nizomiy nomli universitetga kiraman», deydi va so'ngra konkret fakultet tanlanadi. Shuning uchun ham ko'pincha, ixtisoslikdan, keyinchalik professiyadan «sovib qolish»lar ana shunday ustanovkalar bilan tushuntiriladi.

Bundan tashqari, kasb tanlashga ta'sir qiluvchi yana boshqa omillar ham borki, ularning hisobga olinishi ham ba'zan yoshlarning to'g'ri, o'z imkoniyatlari va kobilyatlariga mos kasb-hunarning tanlanmasligiga sabab bo'ladi. Masalan, bunday omillarga oilaning moddiy shart-sharoiti, o'qish joyining uydan o'zoqligi, o'quv tayyorgarligining saviyasi, emostional etuklik, sog'likning holati va boshqalar.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006, 106-bet.
2. Aripov M., Begalov B., Begimqulov I., Mamarajabov M. Axborot texnologiyalari. — T.: Noshir, 2009, 368-bet.
3. Belorusova V.V., Resheten I.N. Pedagogika. — T.: O'qituvchi, 1983, 191-193-betlar.
4. Bobur Z.M. Boburnoma. -T .: O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1960, 432-bet.
5. Arxiv.uz
- 6.wikipediya.uz